

QALIN QATLAMLI KONLARNI QAZIB OLISHDAGI NOBUDGARCHILIK VA SIFATSIZLANISHNI TIZIMLI TAHLIL HAMDA ILMIY TADQIQ QILISH

F.M.Olimov¹, A.S. Ismailov²

¹ Islom Karimov nomidagi ToshDTU tayanch doktoranti (PhD),

² Islom Karimov nomidagi ToshDTU “Ko’mir va qatlamlı konlar geotexnologiyasi” kafedrası dotsenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6376102>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Tyubegatan konida qazib olinadigan foydali qazilmalarni yo'qotish va yo'q qilish uchun tizimli tahlil o'tkazish haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Tizimli tahlil, bunker, avtosamosval, flotatsiya, nobudgarchilik, sifatsizlanish, optimallashtirish, suvsizlantirish, quritish, klassifikatsiya, me'yorlashtirish.

Avvalambor tizimli tahlil tushunchasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, konchilik sohasidagi qazib olishga tayyorlash, qazish-yuklash, qayta yuklash, yuklangan foydali qazilmani transport vositalari orqali tashish, eltish va yetqazib berish, foydali qazilmani boyitish jarayonidagi maydalash, yanchish va boyitish texnologiyasining foydali komponentni ajratib olish ko'rsatkichlarini alohida-alohida tahlil qilish, bir so'z bilan aytganda har bir bug'inni barcha holatlarini o'rganib chiqish tushuniladi.

Bizning maqsadimiz shundan iboratki, nobudgachilik va sifatsizlanish miqdori yo'qori bo'lgan barcha foydali qazilmalarni qazib oluvchi va boyituvchi konchilik korxonalarining nobudgachilik va sifatsizlanish miqdorini minimum miqdorga keltirishdir. Buning uchun avvalambor har bir jarayonda bo'layotgan nobudgachilik va sifatsizlanish miqdorlarini kelib chiqish sabablarini o'rganish, bartaraf qilish mumkin bo'lgan choralar rejasini ishlab chiqish hamda amaliyotda qo'llash orqali nobudgachilik va sifatsizlanish miqdorini minimum miqdorga keltirish mumkin deb hisoblaymiz.

Yo'qorida keltirilgan maqsadlarga erishishimiz uchun biz ma'lum bir konchilik korxonasini misol tariqasida olishishimiz va shu konchilik korxonasining barcha jarayonlarda kuzatilayotgan nobudgachilik va sifatsizlanish miqdorini tizimli tahlilini amalga oshirishimiz kerak. Shu maqsadda biz qalin qatlamlı kon sifatida “O'zkimyosanoat” Ajga qarashli “Dehqonobod kaliy zavodi” Ajga xomashyo yetqazib beruvchi baza sifatida ishlovchi Tepaqa'ton tog'-kon majmuasini ko'rib chiqamiz.

Tepaqa'ton tog'-kon majmuasidan qazib olinayotgan va “Dehqonobod kaliy zavodi” Ajda boyitilayotgan foydali qazilma quyidagi jarayonlardan bosqichma-bosqich o'tadi:

- 1. Урал 20P kombayni orqali massivdan ajratib olinadi va БП-14B bunkerli qayta yuklagichga o'zi yurar vagon BC-15 kelgunga qadar jamlab turiladi.*
- 2. БП 14B bunkerli qayta yuklagich yordamida BC-15 o'zi yurar vagonga yuklanadi.*
- 3. Yuklangan foydali qazilma BC-15 o'zi yurar vagon orqali ruda tushurgichgacha bo'lgan masofada eltish vazifasini bajaradi.*
- 4. BC-15 o'zi yurar vagon orqali ruda tushurgichga olib kelingan foydali qazilma ruda tushirgich orqali БП-14 bunkerli qayta yuklagichga tushiriladi.*
- 5. БП-14 bunkerli qayta yuklagichdan KL-1000 va KL-800 lentali konveyerlar yordamida qiya stvollar orqali yer yuzasigacha tashiladi.*

6. Yer yuzasiga chiqqan foydali qazilma K-700 qayta yuklagich yordamida ruda omboriga jamlanadi.

7. Silvinit rudasi kaliy zavodiga yuborish uchun ruda sifat ko'rsatkichi kaliyning miqdori 32 % ga kelguncha me'yorlashtirilib, "Dehqonobod kaliy zavodi" AJga 20-25 tonna yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lgan SHAKMAN, HOWO, MAN rusumli avtosomasvollar yordamida 42 km masofaga tashiladi.

8. Tarozidan o'tkazilgan ruda birlamchi elakdan o'tqaziladi.

9. Yanchish tegirmoniga yanchish amalga oshiriladi.

10. Elakdan o'tqaziladi.

11. Klassifikatordan o'tqaziladi.

12. Flotatsiya mashinasida boyitiladi.

13. Quyultiriladi.

14. Suvsizlantiriladi.

15. Quritiladi.

So'ngra har bir jarayon va bosqich bo'yicha nobudgarchilik va sifatsizlanish ko'rsatkichlari aniqlanib quyidagi 1-jadvalga kiritiladi.

1-jadval

Jarayonlardagi nobudgarchilik va sifatsizlanish ko'rsatkichlari

No	Bosqich nomlanishi	Nobud - garchi -lik, %	Sifatsizlanish, %
1	Урал 20P kombayni orqali massivdan ajratib olinadi va БП-14B bunkerli qayta yuklagichga o'zi yurar vagon BC-15 kelgunga qadar jamlab turiladi	30-56	3
2	БП 14B bunkerli qayta yuklagich yordamida BC-15 o'zi yurar vagonga yuklanadi	1-2	0,2
3	Yuklangan foydali qazilma BC-15 o'zi yurar vagon orqali ruda tushurgichgacha bo'lgan masofada eltish vazifasini bajaradi	0,5-0,6	0,3
4	BC-15 o'zi yurar vagon orqali ruda tushurgichga olib kelingan foydali qazilma ruda tushirgich orqali БП-14 bunkerli qayta yuklagichga tushiriladi	1	1
5	БП-14 bunkerli qayta yuklagichdan KL-1000 va KL-800 lentali konveyerlar yordamida qiya stvollar orqali yer yuzasigacha tashiladi	1-1,5	0,5
6	Yer yuzasiga chiqqan foydali qazilma K-700 qayta yuklagich yordamida ruda omboriga jamlanadi	1-1,2	1
7	Silvinit rudasi kaliy zavodiga yuborish uchun ruda sifat ko'rsatkichi kaliyning miqdori 32 % ga kelguncha me'yorlashtirilib, "Dehqonobod kaliy zavodi" AJga 20-25 tonna yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lgan SHAKMAN, HOWO, MAN rusumli avtosomasvollar yordamida 42 km masofaga tashiladi	2-3	2
8	Tarozidan o'tkazilgan ruda birlamchi elakdan o'tqaziladi	0,1	0

9	Yanchish tegirmonida yanchiladi	0,1	0,1
10	Elakdan o'tqaziladi	0,1	0,1
11	Klassifikatordan o'tqaziladi	0,1	0,1
12	Flotatsiya mashinasida boyitiladi	0,1-0,5	3-8
13	Quyultiriladi	0	0,1
14	Suvsizlantiriladi	0	0,2
15	Qurtiladi	0	0
Ja'mi		56	14,1

Barcha jarayonlardagi sifatsizlanish va nobudgarchilikning kelib chiqish sabablarini o'rganib chiqib, sifatsizlanish va nobudgarchilikni kamaytirish uchun chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish orqali biz sifatsizlanish va nobudgarchilik ko'rsatgichlarini minimum ko'rsatgichga keltirishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Егоров.П.В va b. Основы горного дела. М. МГГУ, 2000у 405-sahifa.
2. Жгалов.М.Л., Ярулин.С.А. Технология и механизация подземных горных работ. М. Недрa, 1990у. 356-sahifa.
3. Клечков.А.П. Технология горного производства. М.Недрa, 1982у, 41-sahifa.
4. Umarova I.K., Solijonova G.Q. Foydali qazilmalarni boyitish va qayta ishlash. Cho'lpon nashriyoti, Toshkent-2009 у, 94-109, 130-161-sahifalar.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES